

Licenciatura em Eletrónica e Mecânica Industrial

Projeto Temático e, Programação Aplicada

Relatório

Projeto IX - Carro Telecomandado

Grupo 2:

Eric Gustavo [122901]

Gustavo Fontes [125565]

Guilherme Couto [115481]

Rui Castro [104997]

Docente orientador:

Válter Filipe Silva

2025/2026

Agradecimentos

A realização deste projeto só foi possível graças aos alunos que fazem parte deste grupo, todos os intervenientes que nos ajudaram quer de forma direta quer de forma indireta para a realização do mesmo.

Agradecimentos especiais à ESTGA pela cedência das instalações e por todo o material que nos foi fornecido, também realçar o papel importante do professor orientador Valter Filipe Silva que nos orientou neste projeto para que fosse realizado e também ao professor José Manuel Nunes de Oliveira e ao professor Paulo Pinto por todos os conhecimentos que nos foram passados durante as aulas de Circuitos Elétricos e nas aulas de Algoritmia e Programação que foram necessários para o desenvolvimento do mesmo.

Resumo

Neste projeto temático em Programação Aplicada tivemos como objetivo a montagem e desenvolvimento de um carro telecomandado que fosse

controlado pelo computador via Bluetooth através de um sensor HC-05 e com auxílio de um Arduino Uno R3 conectado a uma ponte H que faz a distribuição de tensão da bateria para os motores para que o carro se mova. A linguagem de programação utilizada foi C++ e a plataforma foi o Arduino IDE versão 2.3.2.

A base estrutural do projeto é uma tábua de contraplacado circular, as bases utilizadas para prender os motores à base são de fabrico próprio, quanto ao resto dos componentes foram requisitados nos armazéns da ESTGA, ao todo, o carro teve um custo total aproximado de 34,70€. Mais abaixo iremos detalhar que componentes foram utilizados e a função de cada um.

Neste relatório constam as etapas de desenvolvimento e uma explicação de como funciona e que processos estão por trás do funcionamento do carro. Está incluído também uma lista de possíveis melhorias que futuramente lhe possam ser feitas.

Índice Geral

1. Introdução	1
1. Objetivo	2

2.	Plano de Trabalho	3
2.	Implementação	4
1.	Especificação dos Componentes a Utilizar	5
2.	Construção do Hardware de protótipo	6
3.	Software e comunicação entre Software e Hardware	7
3.	Resultados	8
1.	Verificação do Protótipo	9
2.	Teste do Protótipo do Sistema	10
3.	Análise dos Resultados	11
4.	Conclusões	12
5.	Anexos	13

Índice de figuras

- Figura 1: Plataforma de Contraplacado;
- Figura 2: Suporte do Motor;
- Figura 3: Conexão Roda Motor;
- Figura 4: Arduino Uno;
- Figura 5: Esquema elétrico simplificado ponte H;
- Figura 6: Ponte H L298N;

- Figura 7: Placa Branca;
- Figura 8: Motor 12V Dc C/redução 43:1 (399-9920-1)(1271-12-43);
- Figura 9: Rolamento de Esfera;
- Figura 10: Roda;
- Figura 11: HC-05;
- Figura 12: LED's;
- Figura 13: Resistência;
- Figura 14: HC-SR04;
- Figura 15: Cronograma Pulso Sonoro emitido e recebido;
- Figura 16: Regulador de Tensão;
- Figura 17: Interruptor RL3-5 T125/55;
- Figura 18: Suporte 8 pilhas AA;
- Figura 19: Fluxograma da comunicação entre os transmissores e recetores do sistema;
- Figura 20: Fluxograma do funcionamento do módulo HC-05;
- Figura 21: Fluxograma da função geral do código;
- Figura 22: Divisor de tensão para HC-05;

1. Introdução

Este projeto tem como objetivo desenvolver as competências na área da Algoritmia e programação e Circuitos Elétricos, para que as aprendizagens teóricas fossem aplicadas a um problema prático, no caso a construção de um carro telecomandado operacional controlado através do computador por ondas Bluetooth. Para tal, foi necessário construir a plataforma e desenvolver os mecanismos que permitissem a sua movimentação, desde o código até o esquema elétrico e mecânico de modo a **garantir precisão** no seu funcionamento.

O nosso projeto tem como principal elemento o Arduino, modelo Uno R3. O Arduino **gerência** o funcionamento entre o hardware e o software para que o carro se mova dependendo dos comandos que são enviados pelo utilizador. O utilizador envia comandos que são recebidos por um recetor HC-05, este, que por sua vez os recebe e converte ou traduz para o Arduino. Em seguida, o Arduino interpreta **o serial recebido** e com base nos comandos que lhe foram enviados, decide as ações necessárias, desde a direção e os PWM (Pulse Width Modulation) direcionando para **Ponte H**, esta que por sua vez, alimentada por 12V (recorrendo a uma pilha para tal), aplica a tensão e corrente necessária para os motores arrancarem, isto claro, respeitando os comandos enviados pelo Arduino e gerando movimento até que os mesmo recebam ordens para parar/cortar.

Para assegurar o registo completo da montagem e acima de tudo o esclarecimento quanto ao desenvolvimento do projeto, o corrente relatório foi estruturado da seguinte forma:

1. Introdução: Esta parte inicial tem como objetivo mostrar o objetivo principal do projeto e descrever o que o mesmo irá abranger do início ao fim.
2. Será nesta seção principal onde se irá destacar a análise dos aspetos importantes sobre a realização do projeto, incluindo: O modo de operação e a lógica do funcionamento, assim como o código (software), o esquema elétrico (hardware) e por último a demonstração e discussão dos resultados obtidos ou alcançados.
3. Conclusão: Esta seção final fornece um resumo breve de todo o trabalho feito, contando os problemas que surgiram e as soluções que foram achadas, além de dar sugestões para melhorias e trabalhos futuros.

2. Desenvolvimento do Projeto

Na corrente parte do relatório serão abordados todos os procedimentos para a criação do nosso projeto, desde os componentes utilizados (hardware), o esquema elétrico, o do código (software), o funcionamento do mesmo (mecânica) e os resultados.

2.1. Componentes Utilizados

Como estabelecido anteriormente existe uma lista de componentes de hardware que fazem com que todo o sistema funcione, neste segmento do relatório vamos descrever com ajuda de múltiplos data sheets e detalhadamente explicar o que os componentes fazem. Queremos apontar que certos componentes como por exemplo os encaixes de motor e conectores do motor a roda terão também uma explicação do processo de fabricação.

2.1.1. Plataforma – A base estrutural do projeto é uma tábua de contraplacado cortada em formato circular e a mesma também contém furos para permitir a fixação dos dois motores assim como a passagem dos seus respetivos fios e também para fixar a da roda esférica. Uma das razões pela qual escolhemos este material foi porque é leve, resistente e não condutor de eletricidade então ajuda a isolar os componentes para que não ocorram curtos-circuitos, pode ser utilizado qualquer outro material desde que forneça rigidez suficiente à estrutura e que não conduza eletricidade.

Figura 1: Plataforma de Contraplacado.

2.1.2. Suporte do motor – Para a fixação dos motores à base estrutural, são utilizados suportes metálicos em formato de "L" (cantoneiras). Estas peças servem como ligação entre o motor e a plataforma de contraplacado, garantindo que o sistema de tração se mantenha rígido e alinhado. Este suporte foi produzido em alumínio, cortado usando uma serra de fita. O suporte possui furação específica que permite o aparafusamento do motor ao suporte e sucessivamente o suporte à plataforma estes furos foram feitos através de uma máquina de furar.

Figura 2: Suporte do motor.

2.1.3. Conector Roda Motor – Em ordem a que roda esteja fixa no veio do motor e consiga aguentar carga sem o veio “deslizar” sobre a roda, foi feita a impressão 3D da peça que podem ver abaixo. Dado que a peças imprimidas costumam contrair foi necessário dar uma décima a mais ao furo, bem como aos cilindros exteriores.

Figura 3: Conexão Roda-Motor

2.1.4. Arduino Uno R3 – Consultando a **Arduino LLC**, o Uno R3 é uma placa de microcontrolador baseada no processador ATmega328P que opera a uma frequência de 16MHz. O Arduino foi utilizado como unidade de processamento do projeto, tendo o papel fundamental de receber e interpretar as instruções que lhe foram enviadas pelo HC-05 (via Bluetooth), processar a logica de controlo (direção, velocidade e luminosidade/LEDs) e enviar sinais elétricos para a Ponte H coordenando todas as ações do carro em tempo real.

Figura 4: Arduino Uno

Descrição:

- **USB to computer** - Fornece **alimentação (5V)** e permite a **comunicação serial** com o computador. É a principal via para **carregar o código (upload)** para a placa.
- **7 to 12V DC input** - Entrada para **fonte de alimentação externa (7V a 12V DC)**.
- **Reset** - Botão físico que **reinicia a execução** do programa (início forçado do código).
- **TX / RX (Pinos 0 e 1)** - Pinos de comunicação **Serial (UART)**. **TX** transmite e **RX** recebe dados. Usados para comunicação com o computador (via USB) ou outros dispositivos seriais.

Pinos (Programação Avançada/ Periféricos e Interrupções):

- **ICSP for ATmega328** - Conector **ICSP (In-Circuit Serial Programming)**. Serve para a programação direta do microcontrolador principal (ATmega328P), ignorando o *bootloader*.
- **ICSP for USB interface** - Conector **ICSP** para o chip de comunicação USB (ATmega16U2). Serve para atualização ou reprogramação do *firmware* do controlador USB.
- **(I2C) SCL / SDA** - Conexão de múltiplos sensores e módulos (ex: ecrãs) com apenas duas linhas.
- **(SPI) SCK / MISO / MOSI / SS** - Comunicação serial de alta velocidade com dispositivos como módulos SD, *wireless* ou ecrãs.
- **Interrupt 0 / 1 (Pinos 2 e 3)** - Permitem que o código responda imediatamente a eventos externos importantes (ex: leitura de *encoder* ou botão).

2.1.5. Ponte H (L298N) - O módulo de Ponte H foi utilizado como uma interface de potência que isola o nosso microcontrolador (Arduino) das altas correntes necessárias para operar os motores, tornando possível o controle da velocidade assim como o sentido de rotação de ambos os motores.

Consultando a **STMicroelectronics**, o controlador **L298N** permite o controlo bidirecional de até dois motores DC através de uma configuração de ponte H dupla. Funciona através de um circuito em H, com 4 transístores e o motor no centro, como se pode ver na imagem (para simplificar a explicação os transístores são representados como interruptores abertos/fechados). Ao fechar os transístores em A e D teremos polaridade positiva em A1 e negativa em A2, fazendo com que o motor gire para um dos lados, agora se fecharmos os transístores C e B invertemos a polaridade (A1 é negativo e A2 é positivo) previamente mencionada, girando o motor no sentido oposto. Para controlar a velocidade do motor **utilizasse um pwm**, este controla o **duty cycle do motor (0 a 255)**. Por fim, é comum utilizar um diódo em paralelo com cada transístor, os diódos evitam picos de tensão, uma vez que, quando um transístor é desligado, a energia armazenada na bobine do motor mantém a corrente a circular através dos diódos, protegendo os transístores de sobretensões.

Figura 5: Esquema elétrico simplificado ponte H

Figura 6: Ponte H L298N

Segundo a MarkerHero(2026) o funcionamento do duty cycle pode ser calculado através da seguinte fórmula.

$$DutyCycle = \frac{T_{on}}{T_{on} + T_{off}} \cdot 100$$

Fonte: MakerHero (2026)

Para que o Duty Cycle atinja o seu valor máximo é necessário alimentar a ponte com 12V, que serão distribuídos entre os dois motores, os motores dependendo do modelo que estamos a utilizar rodam com uma tensão menor como é o nosso caso e como será referido mais à frente na zona dos fluxogramas, estamos a utilizar motores que têm um valor elevado de torque e usamos isso para usar tensão mais baixa ao, no software pedir um valor mais baixo do ciclo. Temos que ter em atenção que se formos a utilizar o sistema a tempo inteiro no modo “velocidade máxima” por longos períodos de tempo, a Ponte H tenderá a sofrer um ligeiro aquecimento.

Descrição:

- **VCC** - Fornece a tensão para alimentar o chip controlador (geralmente 5V ou a mesma do Arduino).

- **GND** - Pino de Terra/Ground . É o ponto de referência de tensão para o Arduino e a bateria do motor.
- **5V** - Entrada para a tensão que irá alimentar os motores DC (pode variar de 5V a ~35V, dependendo do chip). *Em alguns módulos, pode ser uma saída de 5V.*
- **ENA** - Entrada de Enable (Ativação) do Motor A. É responsável por controlar a velocidade do Motor A através de sinais PWM (Pulse Width Modulation) do Arduino.
- **IN1 / IN2** - São as entradas Lógicas de Controlo do Motor A. Determinam a direção de rotação do Motor A. [Ex: IN1=HIGH, IN2=LOW (gira para frente); IN1=LOW, IN2=HIGH (gira para trás)].
- **OUT1 / OUT2** - Saídas de Potência para o Motor A. Fornecem a tensão e a corrente necessárias para acionar o Motor A.
- **ENB** - Entrada de “Enable” (Ativação) do Motor B. Controla a velocidade do Motor B através de sinais PWM do Arduino.
- **IN3 / IN4** - Entradas Lógicas de Controlo do Motor B. Determinam a direção de rotação do Motor B. (Tem um funcionamento idêntico a IN1/IN2).
- **OUT3 / OUT4** - Saídas de Potência para o Motor B. Fornecem a tensão e a corrente necessárias para acionar o Motor B.

2.1.6. Placa Branca (Breadboard)

Figura 7: Placa Branca.

Neste projeto em específico, a placa branca será utilizada para:

- **Conexões do HC-05:** Ligar o módulo Bluetooth HC-05 aos pinos de comunicação serial (TX/RX) do Arduino e fornecer a ele a alimentação (VCC e GND).
- **Distribuição de Energia Lógica:** Distribuir a alimentação lógica (5V e GND) do Arduino para os pinos VCC da Ponte H e do HC-05, garantindo que todos os módulos de controlo estejam ligados corretamente.
- **Organização dos Fios de Sinal:** Organizar os fios que transportam os sinais de controlo (IN1, IN2, ENA, ENB) do Arduino para a Ponte H, tornando as ligações mais estáveis e fáceis de inspecionar.

2.1.7. Motor 12V Dc C/redução 43:1 - é o componente responsável pelo objetivo principal do projeto, ou seja, gerar movimento. Com uma tensão nominal de 12V em corrente contínua (DC) e com o papel vital de converter a energia elétrica recebida em energia mecânica. A relação de redução (43:1) representa a razão das engrenagens dentro da caixa. O motor interno efetua 43 rotações para que o eixo de saída do motor gire apenas 1 vez. Devemos apontar que o motor produz 0.038Nm medidos pelo fabricante Farnell(2026).

Figura 8: Motor 12V Dc C/redução 43:1 (399-9920-1)(1271-12-43)

2.1.8. Componentes associados ao movimento

Para transmitir o movimento do motor à plataforma foram utilizados 2 componentes:

Um (1x) Rolamento de Esfera (Figura 6) e duas (2x) Rodas com um diâmetro de 80mm.

Figura 9: Rolamento de Esfera.
80mm

Figura 10: Roda

2.1.9. HC-05 - Consultando a **HC Information Technology**, o módulo HC-05 funciona como um servidor auxiliar de porta série Bluetooth (SPP) que opera na frequência de 2.4GHz, ou seja, tem como a sua principal função estabelecer uma ponte de comunicação sem fios entre o nosso projeto e os dispositivos compatíveis com Bluetooth como um telemóvel ou computador, que é o nosso caso. Este que também envia um **FeedBack** para o utilizador após a conexão por meio de uma LED que está incorporada nele mesmo.

Figura 11: HC-05.

Descrição:

- **VCC (Alimentação)** - Fornece a energia necessária para o rádio Bluetooth funcionar. Este módulo tem um regulador que permite ligá-lo diretamente aos 5V do Arduino.
- **GND (Terra)** - Fecha o circuito elétrico e estabelece o "zero" de referência. Sem esta ligação, o módulo não liga (por ser um circuito aberto, não haveria corrente nenhuma a circular por ele) **e os dados seriais ficariam corrompidos.**
- **TXD (Transmissão de Dados)** - É a saída de dados do módulo. Toda as ordens ou comandos que o utilizador enviar, "saem" por este pino.
- **RXD (Receção de Dados)** - É a entrada de dados do módulo. Recebe informações do Arduino para enviar sem fios para o computador. A relação ou logica existente entre o **TXD** e o **RXD** é: O que o Arduino for a transmitir (**TX**), o Bluetooth tem de receber (**RX**).

Nota: ao fazer as ligações TXD e RXD para TX e RX o pino TX apenas pode receber 3.3V de tensão então utilizamos um divisor de tensão, no entanto a ligação para o pino RX tem de ser direta para garantir um bom funcionamento do sistema.

2.1.10. Sistema de Feedback Visual (Sinalização Luminosa)

Para além do comando, o carro telecomandado também integra um sistema de comunicação visual composto por 3 LEDs, montados na Placa Branca (Breadboard). Estes componentes fornecem o FeedBack (resposta) em tempo real sobre o atual estado de operação do carro:

- **Direção à Esquerda (LED Verde 1):** Ativado automaticamente pelo Arduino assim que o utilizador envia o comando de viragem à esquerda.
- **Direção à Direita (LED Verde 2):** Ativado automaticamente pelo Arduino assim que o utilizador envia o comando de viragem à direita.
- **Travagem (LED Vermelho):** Ativado automaticamente pelo Arduino quando os motores cortam ou são imobilizados.

Nota: O HC-05 também possui um sistema de FeedBack visual que atua assim que ele se conecta a um dispositivo eletrónico externo (neste caso, o computador).

A montagem das LEDs requer certos cuidados e técnicas a serem utilizadas:

- **Proteção:** Cada LED foi ligado em série com um **resistor limitador** de corrente de 220Ω para evitar que a corrente excessiva danifique o LED ou o pino do Arduino.
- **Organização:** Os cátodos (ligações negativas) de todos os LEDs convergem para o **barramento GND** (linha azul) da placa branca, simplificando o esquema elétrico.

Figura 12: LED's.

Figura 13: Resistência

2.1.11. HC-SR04 - Consultando (MULTICOMP Pro) o HC-SR04 identifica obstáculos ao enviar um pulso de 10uS pelo trigger (Trig) e calcula o eco recebido de 8 pulsos, é sugerido pelo fabricante que o intervalo entre medidas seja no mínimo de 60mS para evitar que os ecos de medições antigas interfiram com a nova medição, há que ter em conta que se o objeto medido estiver inclinado ou se tiver uma área menor a 0.5 m^2 o sensor pode não detetar o objeto então é importante que o utilizador esteja sempre atento ao utilizar o carro para evitar colisões.

Figura 14: HC-SR04.

Descrição:

- **VCC (Alimentação)** - É o pino que fornece energia ao sensor. Onde ligar: Deve ser ligado à linha vermelha da tua placa branca (barramento)

de 5V). Sem ele, o sensor não consegue ou não tem "força" para emitir as ondas sonoras.

- **Trig** - O Arduino envia um pulso elétrico (som) para este pino e logo em seguida o sensor dispara 8 pulsos de ultrassom a 40 kHz.
- **Echo (Eco)** - O pino Echo fica em (5V) desde o momento em que o som é enviado até ao momento em que o eco regressa. O Arduino obtém a distância medindo o tempo em que o mesmo permaneceu ligado.
- **GND (Ground)** - É o pino de referência negativa e serve para fechar o circuito elétrico.

Figura 15: Cronograma Pulso Sonoro emitido e recebido

Fonte: MULTICOMP (2026)

2.1.12. Regulador de Tensão L7805CV - Consultando a STMicroelectronics, este componente atua como um regulador que estabiliza tensões de entrada superiores em uma saída fixa de 5V com até 1.5A.

Figura 16: Regulador de Tensão.

estga

universidade de aveiro
escola superior de tecnologia
e gestão de água

2.1.13. Interruptor 25/55 r RL3-5 T1

O interruptor será responsável por iniciar (ligar) e terminar (desligar) o carro telecomandado.

Figura 17: Interruptor RL3-5 T125/55.

2.1.14. Suporte para 8 pilhas AA - Esta será a bateria ou fonte de alimentação, aguenta com 8 pilhas AA e é estimado que assegure o funcionamento do sistema por cerca de 20 minutos. Este sistema permite o utilizador que substitua as pilhas caso fiquem descarregadas, sendo algo simples, eficaz e garante ao sistema a tensão que se pretende (12V).

Figura 18: Suporte 8 pilhas AA.

2.2. Software e Comunicação entre Hardware e Software

Neste trecho do relatório iremos discutir como é que o software está a comandar o nosso sistema e como é que o hardware responde a ordens recebidas.

Figura 19: Fluxograma da comunicação entre os transmissores e receptores do sistema.

Todos os comandos têm origem no computador, no menu de interação entre o utilizador e o carro estão a todo o momento os comandos visíveis para que não haja problemas sobre como o controlar, a transmissão e emissão é feita por Bluetooth com o módulo do PC e o módulo HC-05, iremos falar da configuração do mesmo a seguir, o comando é processado pelo arduino e se houver condições de segurança, no nosso caso um obstáculo a 5 cm do carro, a ponte L298N vai enviar uma tensão para os motores e executar o movimento, os nossos motores possuem bastante torque então podem funcionar a tensões mais baixas do que 12V que seria a sua velocidade máxima o que nos deu a ideia de criar uma espécie de mudança artificial, no menu o utilizador pode escolher se quer que o carro se mova entre 3 velocidades, lenta, média e alta, algo que é possível graças ao regulador interno de tensão da ponte H L298N e do seu duty cycle interno, um ponto futuro a melhorar seria conseguir fazer com que o utilizador fosse capaz de alterar a marcha sem sair do modo de condução, este ponto também será explicado em mais detalhes nos seguintes fluxogramas.

Figura 20: Fluxograma do funcionamento do modulo HC-05.

Este fluxograma explica como é que o modulo Bluetooth HC-05 foi configurado, através do pino EN do mesmo, por motivos de segurança com um arduino externo ao do carro fizemos upload de duas linhas de código, uma que dizia que o PC seria o emissor e outra que o HC-05 o recetor, depois abrindo o serial monitor inserimos os seguintes comandos:

- “AT+NAME=” comando utilizado para definir o nome com que o modulo se vai apresentar ao mundo, devido a questões de memória interna não mais de 32 caracteres sendo que não é recomendado passar de 16, o nosso tem o nome “Carro”.
- “AT+PSWD=1234” este comando faz com que a password definida seja “1234”;
- “AT+UART=9600,0,0” aqui definimos a velocidade de comunicação com o arduino, tem que ser a mesma, como a Baud Rate do arduino é 9600 temos de ter o HC-05 a comunicar à mesma velocidade para não haver conflito;

Temos de ter em atenção que ao configurar este sensor tem de ter o pino EN conectado, no entanto após acabar a sua configuração este pino tem de ser desconectado senão esse pino está sempre a receber tensão e enquanto o pino estiver a receber tensão o sensor não vai sair do modo de configuração e não vai estabelecer ligação bluetooth com outros dispositivos.

Figura 21: Fluxograma da função geral do código.

O fluxograma representado na figura mostra a lógica e o comportamento que se pretende ao executar cada comando do sistema. Foi previsto inicialmente a utilização de um software externo, o CoolTerm no entanto durante a fase de testes e conectividade sem fios após vários problemas optamos por mudar para o Tera Term. Esta escolha tem a sua base na estabilidade e robustez demonstrada pelo software na gestão de portas COM via Bluetooth. A sua capacidade de configurar parâmetros críticos como a Baud Rate e a emulação de terminais permitiu a validação da lógica de condução, mas também a eficácia dos sistemas de segurança em tempo real.

Adicionalmente se o utilizador desejar ter uma experiência mais móvel a nossa estrutura permite que o sistema seja também controlado

pelo telemóvel através da aplicação android Serial Bluetooth Terminal ou similar. Isto demonstra a robustez e versatilidade do protocolo que seguimos porque a resposta do sistema mantém-se igual se utilizarmos comandos padronizados independentemente do hardware de interface utilizado. Infelizmente não conseguimos testar num sistema iOS então não conseguimos garantir a utilização e resposta estável caso o hardware de terminal seja um produto Apple.

Antes de começar quero ressaltar que quer por variáveis físicas quer por fatores externos o código pode ter um comportamento diferente e que a análise que se segue trata o comportamento do sistema se encontra em condições normais de funcionamento. Ao clicar em 1 o programa inicia, o sistema vai fazer uma verificação do estado do Bluetooth, se a qualquer momento o mesmo for desconectado o carro vai parar automaticamente ao acionar a função “pararMotor” e vai aparecer uma mensagem “Bluetooth desligado” caso contrário o programa segue, e aparece um menu onde o utilizador pode escolher entre três opções.

Utilizador clica em 1 e entra no modo condução, neste modo o utilizador pode utilizar os seguintes comandos:

- “W” “w”: O sistema move-se para a frente;
- “A” “a”: O sistema vira para a esquerda;
- “S” “s”: O sistema move-se para trás;
- “D” “d”: O sistema vira para a direita;
- “R” “r”: O sistema roda sobre si mesmo no sentido dos ponteiros do relógio;
- “L” “l”: O sistema roda sobre si mesmo no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio;
- “ ”: Ao premir espaço o sistema trava;
- “M” “m”: o sistema força a paragem dos motores e volta ao menu;

2.3. Descrição do Esquema Elétrico

O Esquema elétrico apresentado nos anexos, mostra como todos os componentes referidos no tópico 2.2. foram interligados com o propósito deste projeto ter sucesso.

O Arduino R3 funciona como o cérebro do carro, o módulo Bluetooth HC-05 recebe dados do operador e transmite-os para o Arduino. Com esta informação, o R3 é capaz de controlar a ponte h e os LED's que indicam que motores estão a funcionar.

O módulo Bluetooth HC-05 recebe 5v no VCC, mas o RXD necessita de 3.3V, para isso construímos um divisor de tensão. Para tal utilizamos a fórmula

$V_{out} = \frac{R2}{R1 + R2} \times V$ para calcular o valor das resistências, $\frac{2000}{1000 + 2000} \times 5 = 3.3V$, assim o TX do arduino é ligado a uma resistência de 1K Ω que dá saída para o RXD do HC-05 e para uma resistência de 2K Ω .

Figura 22: Divisor de tensão para HC-05

A ponte H recebe sinais de controlo nas entradas IN1 a IN4 e ENA/ENB, permitindo ativar e inverter os motores DC individualmente. A alimentação dos motores é feita no VMS por uma bateria de 12 V, enquanto a lógica de controlo opera a 5 V proveniente de um regulador de tensão LM7805.

com a tensão fornecida pela mesma bateria de 12V que alimenta os motores.

Como previamente mencionado, cada um dos três LED's é alimentado através de uma resistência de 1K Ω conectada a uma saída do Arduino. Os led's encontram-se numa disposição horizontal na bread board, os dois LED's das pontas são verdes e indicam o estado do respetivo motor. O central é vermelho que indica se os motores estão a travar. Dado que cada saída do R3 suporta até 20mA e se o Arduino fornece 3V (LED têm 2V de queda de tensão) que de saída então $3V/1000 \Omega = 3mA$, logo não há riscos de queimar saídas e o LED ainda é capaz de fornecer um forte brilho.

Todos os módulos partilham uma massa comum, assegurando a correta referência dos sinais elétricos e o funcionamento estável do sistema.

2.4. Resultados

O projeto foi concluído respeitando todos os requisitos apresentados pelo guião e ainda tendo alguns “extras” que possam tornar-lhe mais efetivo para certas circunstâncias ou tarefas desejadas pelo utilizador. O carro cumpre com o seu papel principal que é de gerar movimento, com opção exclusiva da marcha (lento, normal e rápido), esta que pode ser determinada no menu e ainda garantindo segurança ao longo do seu uso graças ao sensor de proximidade, o HC-SR04, que identifica um objeto ou obstáculo próximo ao veículo num raio de 5 centímetros de distância forçando a paragem dos motores para evitar o impacto.

Ao longo do desenvolvimento do mesmo, foram registados alguns problemas enfrentados no funcionamento ideal dos motores, especificamente em fazê-los funcionar ao mesmo tempo de modo que pudessem andar para a frente assim como em marcha atrás, este que ficou resolvido após algumas alterações no software (código). Tivemos certos problemas também na ligação, em que numa das tentativas infelizmente queimamos uma placa H e o nosso processador, o Arduino IDE, estes que também conseguimos resolver com um bocado mais de dificuldades devido à escassez dos mesmos nos armazéns por conta da alta procura deles nesta véspera do semestre. E por último tivemos alguns problemas com a ligação do nosso módulo Bluetooth, o HC-05, pois este não enviava o feedback dele mesmo para o sistema.

É uma situação crítica que enfrentamos também no início que infelizmente acabou por atrasar bastante as ligações elétricas e a conclusão do hardware foi mesmo no processo de criação da plataforma, contando com o corte do contraplacado utilizado para a base, as perfurações feitas nela para fixar a roda esférica (traseira) e os motores, os suportes para os motores e também os encaixes para as rodas dos mesmos.

Figura: Carro Telecomandado.

3. Conclusão

Finalizando, o corrente relatório consta com todo o processo de construção e elaboração do Projeto Temático em Programação Aplicada, que consiste em desenvolver um carro telecomandado que se comporta ou que tenha as mesmas capacidades de movimentação de uma bulldozer.

Para alcançar este objetivo foi necessário desenvolver vários aspetos, estes que foram mencionados e descritos no relatório. Inicialmente, foram apresentados os objetivos principais do projeto, assim como os componentes que permitiram a movimentação do carro conforme os comandos ou instruções dadas pelo utilizador. Nesta secção também foram descritos cada entrada e saída dos componentes utilizados, detalhando a sua função para o funcionamento do carro. Em segundo lugar, foi explicado o seu funcionamento, com base no seu hardware, a parte eletrónica do projeto e o software do mesmo, esta que é a responsável pela transmissão e receção dos comandos,

assim gerando movimento. E por fim foi apresentado os resultados obtidos ao longo do processo, sem deixar de fora os erros cometidos e as dificuldades enfrentadas em certos aspetos do mesmo.

Com vista a realizar um trabalho de maior qualidade, sugere-se como aspetos de melhoria motores com uma capacidade muito maior comparando com os que foram utilizados neste projeto, desenvolvendo assim maior potencias e incrementando a velocidade de cada marcha, assim como a quantidade de marchas possíveis e até um “Modo Custom” em que o utilizador poderá escolher a tensão que pretende utilizar para os motores.

Outro ponto a melhorar futuramente seria a substituição de variáveis globais para um código **com menos variáveis globais e mais variáveis locais** para que o código não fosse tão pesado e fosse mais fácil de analisar por novos utilizadores que o queiram estudar.

4. Referências

ARDUINO. *Arduino UNO R3 Datasheet*. Ivrea: Arduino LLC, 2020.

Disponível em: <https://docs.arduino.cc/hardware/uno-rev3>.

McROBERTS, Michael. *Arduino básico*. 2. ed. São Paulo: Novatec, 2018.

STMicroelectronics. *L298: Dual Full-Bridge Driver*. Geneva:

STMicroelectronics, 2000. Disponível em:

<https://www.st.com/resource/en/datasheet/l298.pdf>.

MONK, Simon. *Livro de Receitas do Arduino: Programação e Eletrônica*. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2017. (Capítulos sobre controle de motores).

POLOLU ROBOTICS & ELECTRONICS. *37D mm Metal Gearmotors with 64 CPR Encoder*. Las Vegas: Pololu, 2022. Disponível em:

<https://www.pololu.com>.

NILSSON, James W.; RIEDEL, Susan A. *Circuitos Elétricos*. 10. ed.

São Paulo: Pearson, 2015. (Para fundamentação teórica sobre motores DC).

GUANGZHOU HC INFORMATION TECHNOLOGY. *HC-05 - Bluetooth to Serial Port Auxiliary Server Board*. Guangzhou: HCIT, 2011. Disponível em:

https://components101.com/sites/default/files/component_datasheet/HC-05%20Datasheet.pdf.

MULTICOMP PRO. *HC-SR04: Ultrasonic Distance Sensor Module Datasheet*. [S.l.]: Multicomp Pro, 2 jan. 2026. Disponível em:

<https://www.farnell.com/datasheets/3163155.pdf>.

ELECFREAKS. *Ultrasonic Ranging Module HC - SR04*. Shenzhen:

Elecfreaks Technology, 2014. Disponível em:

<https://cdn.sparkfun.com/datasheets/Sensors/超声波/HCSR04.pdf>.

Referência: STMicroelectronics. *L78 Series: Positive voltage regulators datasheet*. [S.l.]: STMicroelectronics. Disponível em:

<https://www.st.com/resource/en/datasheet/l78.pdf>.

estga

universidade de aveiro
escola superior de tecnologia
e gestão de água

5. Anexos

Anexo I: Esquema Elétrico

(Como não existe LED's no CADe_SIMU 4 estes estão representados como sinalizadores)

Anexo II: Programa para o Arduino

Código Fonte Carro Telecomandado:

```
//velocidade motor
int speedMotor = 128;

//motorA
int ENA = 6;
int IN1 = 7;
int IN2 = 8;

//motorB
int ENB = 3;
int IN3 = 4;
int IN4 = 2;

//leds
int ledEsquerda = 9; //Led virar esquerda
int ledDireita = 10; //Led virar direita
int ledPin = 12; // Led travar

//outras variaveis
char x;
int pinoBluetooth = 11;
int Sistema = 0;

int pinTrig = 13;
int pinEcho = 5;
long distancia;

long medirDistancia(){
  digitalWrite(pinTrig, LOW);
  delayMicroseconds(2);
  digitalWrite(pinTrig, HIGH);

  delayMicroseconds(10);
  digitalWrite(pinTrig, LOW);

  long duracao = pulseIn(pinEcho, HIGH, 20000);
  if(duracao == 0) return 999;
  return duracao*0.034/2;
}

void pararMotores() {
  digitalWrite(IN1, LOW);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, LOW);
  digitalWrite(IN4, LOW);
  analogWrite(ENA, 0);
  analogWrite(ENB, 0);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);
  digitalWrite(ledEsquerda, LOW);
  digitalWrite(ledDireita, LOW);
}

void frente(){
  digitalWrite(IN1, HIGH);
  digitalWrite(IN2, LOW);
  digitalWrite(IN3, HIGH);
  digitalWrite(IN4, LOW);

  analogWrite(ENA, speedMotor);
  analogWrite(ENB, speedMotor);

  digitalWrite(ledPin, LOW);
  digitalWrite(ledEsquerda, LOW);
}
```


estga

universidade de aveiro
escola superior de tecnologia
e gestão de águeda

```
digitalWrite(ledDireita, LOW);
}

void tras(){
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, HIGH);

analogWrite(ENA, speedMotor);
analogWrite(ENB, speedMotor);

digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(ledEsquerda, LOW);
digitalWrite(ledDireita, LOW);
}

void direita(){
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, LOW);

analogWrite(ENA, speedMotor);
analogWrite(ENB, speedMotor/3);

digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(ledEsquerda, LOW);
digitalWrite(ledDireita, HIGH);
}

digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(ledEsquerda, LOW);
digitalWrite(ledDireita, HIGH);
}

void esquerda(){
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, LOW);

analogWrite(ENA, speedMotor/3);
analogWrite(ENB, speedMotor);

digitalWrite(ledPin, LOW);
digitalWrite(ledEsquerda, HIGH);
digitalWrite(ledDireita, LOW);
}

void gira_direita(){
digitalWrite(IN1, HIGH);
digitalWrite(IN2, LOW);
digitalWrite(IN3, LOW);
digitalWrite(IN4, HIGH);

analogWrite(ENA, speedMotor);
analogWrite(ENB, speedMotor);

digitalWrite(ledPin, HIGH);
digitalWrite(ledEsquerda, LOW);
digitalWrite(ledDireita, HIGH);
}

void gira_esquerda(){
digitalWrite(IN1, LOW);
digitalWrite(IN2, HIGH);
```


estga

universidade de aveiro
escola superior de tecnologia
e gestão de águeda

```
digitalWrite(IN3, HIGH);
digitalWrite(IN4, LOW);

analogWrite(ENA, speedMotor);
analogWrite(ENB, speedMotor);

digitalWrite(ledPin, HIGH);
digitalWrite(ledEsquerda, HIGH);
digitalWrite(ledDireita, LOW);
}

void Menu() {
  Serial.println("\n\\Bem Vindos!!!!!!");
  Serial.println("1- Conduzir");
  Serial.println("2-Configurar");
  Serial.println("3-Sair");

  Sistema = 0;
}

void setup() {
  Serial.begin(9600);

  pinMode(ledEsquerda, OUTPUT);
  pinMode(ledDireita, OUTPUT);
  pinMode(ledPin, OUTPUT);

  pinMode(pinoBluetooth, INPUT);

  pinMode(ENA, OUTPUT);
  pinMode(IN1, OUTPUT);

  pinMode(IN2, OUTPUT);
  pinMode(ENB, OUTPUT);
  pinMode(IN3, OUTPUT);
  pinMode(IN4, OUTPUT);

  pinMode(pinTrig, OUTPUT);
  pinMode(pinEcho, INPUT);

  digitalWrite(ledEsquerda, LOW);
  digitalWrite(ledDireita, LOW);
  digitalWrite(ledPin, HIGH);

  Serial.println("Olá, clique 1 para começar");
}

void loop() {

  distancia=medirDistancia();
  if(Sistema == 1 && distancia > 0 && distancia <5 && x!='s' && x!='S') {
    pararMotores();
    Serial.println("Obstaculo detetado");
  }

  if(Sistema != 0 && digitalRead(pinoBluetooth)== LOW){

    pararMotores();
    Serial.println("Erro BLUETOOTH desconectado");

    Menu();
  }
}
```


estga

universidade de aveiro
escola superior de tecnologia
e gestão de águeda

```
if(Serial.available(>0){
  x = Serial.read();

  switch(Sistema){

  case 0:
    switch (x) {

    case '1':
      if(digitalRead(pinoBluetooth) == HIGH){
        Serial.println("\nModo Condução!");
        Serial.println("W: Frente | S: Trás | A: Esquerda | D: Direita");
        Serial.println("L: Girar Esquerda | R: Girar Direita | M: Menu");
        Sistema=1;
      }
    else{
      Serial.println("\nBLUETOOTH desconectado!");
    }
    break;

  case '2':
    Serial.println("\nConfigurador de velocidade");
    Serial.println("7 Modo Lento");
    Serial.println("8 Modo Normal");
    Serial.println("9 Modo Rápido");
    Serial.println("3 Voltar");
    Sistema = 2;
    break;

  case '3':
    pararMotores();
    Serial.println("Carro parado");
    Menu();
    break;
  }
  break;
case 1:
  switch(x){
  case 'W':
  case 'w':
    frente();
    break;

  case 'S':
  case 's':
    tras();
    break;

  case 'A':
  case 'a':
    esquerda();
    break;

  case 'D':
  case 'd':
    direita();
```


estga

universidade de aveiro
escola superior de tecnologia
e gestão de água

```
break;

case 'L':
case 'l':
    gira_esquerda();
    break;

case 'R':
case 'r':
    gira_direita();
    break;

case ' ':
    pararMotores();
    break;

case 'M':
case 'm':
    pararMotores();
    Serial.println("A voltar ao Menu");
    Menu();
    break;

case '7':
    speedMotor=85;
    Serial.println("Velocidade lenta");
    break;

case '8':
    speedMotor = 160;
    Serial.println("Velocidade Normal");
    break;

case '9':
    speedMotor = 255;
    Serial.println("Velocidade Maxima");
    break;

case '3':
    Menu();
    break;
}

break;

}

case 2:
}

switch (x){
}
```